

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6368791>
УДК 691

НИЗКОЭМИССИОННОЕ СТЕКЛО КАК ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

И.В. Кобляков,
магистрант 2 курса, напр. «Строительство», профиль спец. «Основы проектирования энергоэффективных и комфортных зданий»

А.И. Складнев,
д.т.н., проф., зав.каф. архитектуры,
ЛГТУ,
г. Липецк

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы внедрения энергоэффективного низкоэмиссионного стекла в помещения здания спортивного центра. Выявлены достоинства использования данной технологии. Произведен анализ и выбор использования различных типов низкоэмиссионного стекла. Произведен технический расчет и экономическое сравнение с обычным стеклом. Построены диаграммы и графики окупаемости данной технологии.

Ключевые слова: низкоэмиссионное стекло, спортивный центр, энергоэффективность, экономический эффект

LOW-EMISSION GLASS AS AN ENERGY-EFFICIENT TECHNOLOGY

I.V. Koblyakov,
2nd year master's student, direction "Construction", profile spec. "Fundamentals of designing energy-efficient and comfortable buildings"

A.I. Sklyadnev,
Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of Department Architecture,
LGTU,
Lipetsk

Annotation: The article deals with the introduction of energy-efficient low-emission glass in the premises of the sports center building. The advantages of using this technology are revealed. The analysis and selection of the use of various types of low-emission glass is carried out. A technical calculation and economic comparison with ordinary glass has been made. Diagrams and graphs of the payback of this technology are constructed.

Keywords: low-emission glass, sports center, energy efficiency, economic effect

Низкоэмиссионное стекло – стекло, на внутреннюю поверхность которого наносится тончайший слой покрытия, который состоит из металлов и оксидов металлов.

Данное покрытие позволяет пропускать внутрь помещения тепловое излучение и отражать инфракрасные лучи, также не выпускает тепловые потоки тепла исходящие от нагревательных элементов внутри здания, тем самым отражая обратно его в помещение и сохраняя тепло.

Достоинства использования низкоэмиссионного стекла:

1. Уменьшает расходы на прогрев больших по площади помещений в сезон отопления.
2. Уменьшается нагрузка на систему вентиляции и кондиционирования летом.
3. Препятствует образованию конденсата и промерзания оконных блоков.

На данный момент производители на рынке могут предоставить два вида низкоэмиссионного энергосберегающего стекла [1]:

– стекла i-типа, которые имеют в свою очередь хорошие показатели по теплоизолирующей способности, способны хорошо пропускать свет и тепло в помещение.

– стекла k-типа, способны лучше пропускать свет и тепло в помещение чем стекла i-типа, но все же уступают им по теплоизолирующим свойствам.

Таблица 1 – Коэффициенты эмиссии для разных типов стекол

Стандартного типа	k-тип	i-тип
0,89	0,18-0,4	0,03-0,19

Рисунок 1 – Принцип работы низкоэмиссионного стекла

В нашем проекте спортивного центра, чтобы добиться максимальной энергоэффективности и сохранить тепло тех помещений, а именно спортивных залов и бассейна, в которых будет использоваться низкоэмиссионное стекло, применим стеклопакеты i-типа. Такие стекла легко применять как для ПВХ-профилей, так и для алюминиевых оконных систем.

Технический расчет.

Согласно СП «СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий» [2], температура внутри помещения для г. Липецк $t_{\text{вн}}=20\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Температура наружного воздуха равняется $-27\text{ }^{\circ}\text{C}$ – средняя за отопительный период. Продолжительность отопительного периода в сутках $N=202$.

Вычислим количество тепла, теряемое через 1 м^2 обычного стандартного стеклопакета, $\text{Гкал}/\text{м}^2$ [3,4]:

$$Q_o = ((20 - (-27))/0.04 + 0.37 + 0.01) * 860.4 * 24 * 202/1000000000 \\ = 0.467, \text{Гкал}/\text{м}^2$$

где α – коэффициенты теплоотдачи внутренних и наружных поверхностей окна, $\text{Вт}/(\text{м}^2 \cdot ^{\circ}\text{C})$;

R_o – коэффициент, термическое сопротивление стандартных окон, $\text{м} \cdot ^{\circ}\text{C} / \text{Вт}$;

Исходя из норм распределения потерь тепла, потери на излучения будут равны $Q_{\text{и}} = Q * 2 = 0.476 * 2 = 0.934\text{ Гкал}/\text{м}^2$, тогда общие потери тепла через 1 м^2 окна составят $Q_{\text{Общ}} = 0,934 + 0,467 = 1,4\text{ Гкал}/\text{м}^2$.

Экономия с применением пленки основана на снижении потери тепла путем излучения. Такие потери снижаются пропорционально коэффициентам эмиссии двух видов стекол: $N = \epsilon_2 / \epsilon_1 = 0.89 / 0.03 = 29,6$

Тариф на тепловую энергию за базовый 2020-2021 год: $T = 1998.97$ руб/Гкал.

Используя данный коэффициент снижения, можно вычислить потери тепла через 1 м^2 окна при применении новой низкоэмиссионной пленки:

$$Q_{\text{эмис. ок.}} = Q_i/n + Q_o = 0.934/29,6 + 0.467 = 0.49 \text{ Гкал/м}^2.$$

Экономический эффект данного мероприятия составляет

$$Q = (1.4 - 0.49) * 1800 = 1638 \text{ Гкал}$$

Годовая экономия в денежном выражении, при тарифе на тепловую энергию 1998.97 руб/Гкал составляет $\Delta = 1638 * 1998,97 = 3\ 274\ 312,9$ руб., следовательно годовой расход в денежном выражении с учетом использования данной энергоэффективной технологии будет составлять $\Delta = ((1,4 * 1800) * 1998,97) - 3274312,9 = 1763091,5$ руб.

Так как средняя стоимость низкоэмиссионного стекла 2000 руб/м², на остекление 1800 м² придется потратить 3 600 000 руб.

Срок окупаемости получим по формуле $C = K/\Delta$, где К- сумма затрат на материалы и установку $C = K/\Delta = 3600000/1763091,5 = 2$ года [3-8].

График сравнения потерь тепла на 1 м^2 окна при использовании низкоэмиссионного стекла показан на рисунке 2.

Рисунок 2 – График сравнения потерь тепла на 1 м^2 окна

3. График окупаемости низкоэмиссионного стекла показан на рисунке

Рисунок 3 – График окупаемости низкоэмиссионного стекла

Подводя итог применения энергоэффективных технологий, связанных с применением низкоэмиссионного стекла, можно оценить положительный экономический эффект для здания спортивного центра.

Список литературы

- [1] Адигамова З.С. «Умное стекло» в современной архитектуре светопрозрачных конструкций [Текст]. / З.С. Адигамова, Е.В. Лихненко, Е.А. Килязова. // Инвестиции. Строительство. Недвижимость. – 2019. №1. 804-809 с.
- [2] Свод правил: СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий: нормативно-технический материал [Текст]. – Москва, 2012. 96 с.
- [3] Китаев М.А. Значение «зеленого» строительства в решении проблемы энергосбережения в России [Текст]. / М.А. Китаев // Проблемы экономики и менеджмента. – 2015. № 7 (47). 35-38 с.
- [4] Перькова М.В. Современные тенденции в проектировании и строительстве спортивных сооружений [Текст]. / М.В. Перькова, О.В. Коврижкина // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В. Г. Шухова. – 2016. №3. 56-61 с.

[5] Черемезов А.В. К вопросу определения понятия «Энергоэффективность» [Текст]. / А.В. Черемезов, Е.Р. Яхина, Н.А. Самарова // Вестник Иркутского государственного технического университета. – 2015. №10. 114-116 с.

[6] Чередниченко Т.Ф. Современные технологические решения строительства энергоэффективных зданий [Текст] / Т.Ф. Чередниченко, Н.А. Пушкалева // Инженерный вестник Дона. – 2018. 123-127 с.

[7] Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 N 261-ФЗ (последняя редакция) // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. – : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93978/. (дата обращения: 18.01.2022).

[8] Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.11.2017 г. № 1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений» (зарегистрирован в Минюсте РФ 23.03.2018 г.) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201803260032>. (дата обращения: 18.01.2022).

Bibliography (Transliterated)

[1] Adigamova Z.S. "Smart glass" in the modern architecture of translucent structures [Text]. / Z.S. Adigamova, E.V. Likhnenko, E.A. Kilyazova. // Investments. Building. The property. – 2019. No. 1. 804-809 p.

[2] Code of Practice: SP 50.13330.2012 Thermal protection of buildings: normative and technical material [Text]. – Moscow, 2012. 96 p.

[3] Kitaev M.A. The value of "green" construction in solving the problem of energy saving in Russia [Text]. / M.A. Kitaev // Problems of Economics and Management. – 2015. No. 7 (47). 35-38 s.

[4] Perkova M.V. Modern trends in the design and construction of sports facilities [Text]. / M.V. Perkova, O.V. Kovrizhkin // Bulletin of the Belgorod State Technological University. V. G. Shukhov. – 2016. No. 3. 56-61 p.

[5] Cheremezov A.V. On the issue of defining the concept of "Energy Efficiency" [Text]. / A.V. Cheremezov, E.R. Yakhina, N.A. Samarova // Bulletin of the Irkutsk State Technical University. – 2015. No. 10. 114-116 p.

[6] Cherednichenko T.F. Modern technological solutions for the construction of energy-efficient buildings [Text] / T.F. Cherednichenko, N.A. Pushkaleva // Engineering Bulletin of the Don. – 2018. 123-127 p.

[7] Federal Law "On Energy Saving and Improving Energy Efficiency and on Amending Certain Legislative Acts of the Russian Federation" dated November 23, 2009 N 261-FZ (last edition) // ConsultantPlus [Electronic resource]. – : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93978/. (date of access: 01/18/2022).

[8] Order of the Ministry of Construction and Housing and Communal Services of the Russian Federation dated November 17, 2017 No. 1550/pr “On Approval of the Requirements for the Energy Efficiency of Buildings, Structures, Structures” (registered with the Ministry of Justice of the Russian Federation on March 23, 2018) // Official Internet -portal of legal information [Electronic resource]. – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201803260032>. (date of access: 01/18/2022).

© *И.В. Кобляков, А.И. Складнев, 2022*

Поступила в редакцию 19.01.2022

Принята к публикации 5.02.2022

Для цитирования:

Кобляков И.В. Складнев А.И. Низкоэмиссионное стекло как энергоэффективная технология // Инновационные научные исследования. 2022. № 2-1(16). С. 45-51. URL: <https://ip-journal.ru/>